

SPIRULINA PLATENSIS SIANOBAKTERIYASINI OQSIL VA AMINOKISLOTALAR TAHLILI

Bobonazarova Dilshoda Baxtiyor qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya yo‘nalishi 1- bosqich magistranti

Abdullayev Xurshidbek Odiljon o‘g‘li

O‘R FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579734>

Anotatsiya: Spirulina sianobakteriyalar (ko‘k-yashil suv o‘tlari) turi bo‘lib, tabiatda sho‘r suvli okeanlar, ko‘llar va daryolarda o‘sadi. Spirulina sianobakteriyasi inson va hayvonlar iste‘moli uchun zarur bo‘lgan oqsil, vitaminlar, minerallar, karotinoidlar va antioksidantlarga boy bo‘lib, hujayralarni shikastlanishdan himoya qiladi. Haqiqatan ham, oziq-ovqat ishlab chiqarish sanoatida yuqori talabga ega bo‘lgan inson salomatligiga foydali ta‘sir ko‘rsatadigan ko‘plab biologik faol moddalarni ishlab chiqaradilar. Shunday qilib, Spirulina sianobakteriyasi biomassasini uning bir nechta yuqori qiymatli birikmalariga ega. Bu tadqiqot davomida Spirulina maxima hujayrasidan lipidlarni ajratib olish ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: *Spirulina platensis* biomassasi, Keldal usuli, 96% li spirt, sentrifuga, filtrlash, quritish, H_2SO_4 , NaOH, Alpha 1-4 LSC Plus (Martin Christ), HPLC Agilent Technologies, filtrlash, quritish, oqsil, aminokislota, tahlil.

Spirulina sianobakteriyasi biomassa ishlab chiqarish uchun quyosh nuri va karbonat angidridan foydalanadigan fotosintetik organizmlardir. Ular oziq-ovqat bilan raqobat qilmasdan, fotobioreaktorlarda yoki ochiq suv havzalarida o‘stirilishi mumkin [1]. Spirulina ko‘pgina qishloq xo‘jaligi ekinlarga qaraganda ko‘proq biomassa ishlab chiqarish potentsialiga ega va bioyoqilg‘i, oziq-ovqat, hayvonlar uchun ozuqa va biologik faol birikmalar ishlab chiqarish uchun tekshirilgan [2], [3]. Spirulina sp. Fikosian, xlorofill, lutein va karotinlar kabi uzun zanjirli to‘yinmagan yog‘li kislotalar, oqsillar va pigmentlarning manbai bo‘lganligi bilan qiziqish uyg‘otdi [4].

Spirulina sianobakteriyasi biomassasini olishda foydalaniladigan ozuqa muhitlari tarkibidagi kimyoviy tuzlarning hujayrada lipid tarkibining sifati va ekstraktsiya jarayonini oshirish uchun muhimdir [5].

Spirulina ko‘k-yashil mikrosvu‘tini o‘stirish. Spirulina modifikatsiyalangan Zarruka ozuqa muhitida quyidagi ingredientlar nisbati (g/l): $NaHCO_3$ - 16,8; $K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$ - 1,0; $NaNO_3$ - 2,5; NaCl - 1,0; K_2SO_4 - 1,0; $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ - 0,04; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,20; H_3BO_3 - 0,00286; $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ - 0,00181; $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,00022; $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ - 0,00008; MoO_3 - 0,000015 13.40.13 – 1 ni tashkil etadi. Spirulinani o‘stirish 14 kun davomida 30-35°C haroratda, pH ko‘rsatgichi 9,5-10 oralig‘ida va 3000..4000 lx yorug‘likda amalga oshiriladi. Natijada spirulina mahsuldorligini, shuningdek, karotinoidlar va oqsillari miqdorini oshirishga yordam beruvchi fotosintez jarayonini kuchaytirishdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Laboratoriya sharoitida Spirulina ko‘k-yashil mikrosvu‘tini yetishtirish.

O‘stirish jarayoni yakunlangach hosil bo‘lgan biomassani ajratish uchun vakum nasosdan foydalangan holda filtrlab olindi. Olingan biomassa ortiqcha tuzlardan tozalash uchun distillangan suv bilan yuvib olindi. So‘ngra biomassani suvsizlantirish uchun Alpha 1-4 LSC Plus (Martin Christ) qurilmasida -50° haroratda 5 soat davomida quritib olindi (2-rasm). Quruq holda olingan biomassa biokimyoviy tahlillar uchun tayyorlandi.

2-

rasm. Alpha 1-4 LSC Plus (Martin Christ) da quritilgan Spirulina ko‘k-yashil mikrosvu‘ti.

Umumiy oqsillar miqdorini aniqlash.

Umumiy oqsillar miqdorini aniqlash usullaridan biri Keldal usulidir. Bu bo‘yicha azot miqdorini aniqlash orqali umumiy oqsil miqdori hisoblashdan iborat. Usulning mohiyati namunadagi organik moddalarni konsentrlangan sulfat kislotasi yordamida gidroliz qilib (oqsil tarkibidagi amin guruhlarini) ammoniy sulfat tuzlarini hosil qilishdan iborat.

Gidroliz tugaganidan so‘ng hosil bo‘lgan ammoniy sulfat ammiakga aylantirish uchun natriy gidroksid ta‘sir ettirildi.

Neytrallanish natijada hosil bo‘lgan ammiak yoki ammoniy gidroksid sulfat kislotaga eritmasiga yuttiriladi.

Qolgan kislotaga ishqor eritmasi bilan titrlanadi. Hisoblab topilgan ammiak miqdoridan azot miqdori hisoblanadi. O‘rganilayotgan namunaning o‘rtacha maydalangan bir jinsli namunadan probirkaga tahlil qilish uchun aniq namuna tortiladi, xatolik darajasi 0.1% dan oshmasligi kerak. Namuna miqdoriy jihatdan Keldal kolbasida o‘tkaziladi. Keyinchalik tajriba davomi ko‘rsatmaga muvofiq amalga oshiriladi [6].

Olingan natijalarni qayta ishlash: tahlil qilinayotgan namunadagi azotning (X) massa ulushi ammiakni suyultirilgan sulfat kislotadan o‘tkazib qolgan miqdorni titrlashdan keyingi hajm orqali namuna massasiga nisbatan foizda formula bo‘yicha hisoblab topiladi.

$$X = \frac{(V_1 - V_0) * K * 0.0014}{m} * 100\%$$

V_0 -namuna tajribasida ortib qolgan 0.1 mol/l sulfat kislotaga eritmasini titrlash uchun sarflangan 0.1mol/l natriy gidroksid eritmasining hajmi, ml .

1-jadval.

Umumiy oqsillar miqdori

No	Namuna	Azot miqdori (%)	Umumiy oqsillar miqdori %
1	Spirulina platensis	5,46	34,13

AMINOKISLOTALAR TAHLILI

Namunalarning suvli ekstrakti oqsillari va peptidlarini cho‘ktirish sentrifuga stakanlarida amalga oshirildi. Buning uchun 1 ml (aniq hajm) 1 ml sinov namunasiga 20% THUK (Trixloruksusnaya kislota) qo‘shildi. 8000 ob/min tezlikda 15 daqiqa davomida sentrifugalash orqali ajratildi. 0,1 ml plomba suyuqligini ajratgandan so‘ng, u muzlatilgan holda quritildi. Hidrolizat bug‘landi, quruq qoldiq trietilamin-asetonitril-suv aralashmasida eritildi (1:7:1) va quritildi. Ushbu operatsiya kislotalarni zararsizlantirish uchun ikki marta takrorlandi. Feniltioizosiyonat bilan reaksiyada Steven A., Koen Daviel usuli bilan aminokislotalarning feniltiokarbamil hosilalari (FTC) olindi.

Aminokislota hosilalarini aniqlash. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi tomonidan amalga oshirildi. VEJX Agilent Technologies 1200 xromatograf bilan, kolonka 75x4.6 mm Discovery HS C₁₈. Erituvchi a:0.14 M CN₃SOONa + 0.05% TEA pH 6.4, B: CH₃CN. Oqim tezligi 1,2 ml/min, assimilyasiya 269 nm Gradient % B/min: 1-6%/0-2, 5 min; 6-30%/2,51-40 min; 30-60%/40,1-45 min; 60-60%/45,1-50 min; 60-0%/50,1-55 min.

Spirulina platensis ning aminokislota hosilalarini aniqlash. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi tomonidan amalga oshirildi.

2-jadval.

Steven A., Cohen Daviel J. Amino acid analysis utilizing phenylisothiocyanate derivatives // Jour. Analytical Biochemistry – 1988. – V.17.-№1.-P.1-16.

№	Aminokislotalarning nomi	Spirulina platensis mg/gr	№	Aminokislotalarning nomi	Spirulina platensis mg/gr
	Asparagin kislota	2,493885		Prolin	0,683142
	Glutamin kislota	2,328815		Tirozin	7,284987
	Serin	1,616071		Valin	6,91426
	Glitsin	0,691838		Metionin	2,336207
	Asparagin	1,385604		Gistidin	1,244734
	Glutamin	0,552125		Izoleysin	6,531226
	Sistein	1,443716		Leysin	10,34288
	Treonin	3,360378		Triptofan	57,5923
	Argenin	13,0743		Fenilalanin	1,344862
	Alanin	1,489348		Lizin HCl	2,717635
Jami:					125,4283

Xulosa.

Spirulina platensis ning oqsil miqdori 34,13% ni tashkil etadi, bu uning yuqori oqsil manbai ekanligini ko‘rsatadi. Aminokislotalar tahlili natijasida, eng yuqori miqdorda triptofan (57,59 mg/gr) va leysin (10,34 mg/gr) aniqlangan. Bu aminokislotalar organizm uchun muhim bo‘lib, triptofan serotoninning ishlab chiqarilishiga, leysin esa mushaklarni tiklashga yordam beradi. Spirulina o‘zining yuqori oqsil va aminokislota tarkibi bilan sog‘liqni qo‘llab-quvvatlash va oziqlantirish uchun qiymatli manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Singh J, Gu S. Commercialization potential of microalgae for biofuels production. *Renewable Sustainable Energy* <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2010.06.014> Rev 2010; 14(9): 2596-2610. [2]
2. Chisti Y. Biodiesel from microalgae. *Biotechnol Adv* 2007; 25(3): 294-306.
3. Wijffels RH, Barbosa MJ, Eppink, MHM. Microalgae for the production of bulk chemicals and biofuels. *Biofuels Bioprod Biorefin* 2010; 4(3): 287-295. <http://dx.doi.org/10.1002/bbb.215> [4]
4. Leema JTM, Kirubakaran R, Vinithkumar NV, Dheenan PS, Karthikayulu S. High value pigment production from *Arthrospira (Spirulina) platensis* cultured in seawater. *Bioresour Technol* 2010; 101: 9221-9227. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.120>
5. Moazami N, Ashori A, Ranjbar R, Tangestani M, Eghtesadi R, Nejad AS. Large scale biodiesel production using microalgae biomass of *Nannochloropsis*. *Biomass Bioenergy* 2012; 39: 449-453. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.01.046>.
6. Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.
7. Production and nutritive value of *Spirulina platensis* in reduced cost media - ScienceDirect